

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568045>

УДК 159.922.761

**ВЛИЯНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО–ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Е.С. Дронина,

магистрант 2 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»,
«Психология и педагогика инклюзивного образования»

Е.А. Брагина,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,

г. Ульяновск

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика эмоциональных проявлений у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата младшего школьного возраста. В работе проведен анализ эмоциональных нарушений у детей с особенностями развития, их причин. Показаны основные проблемы в развитии эмоциональной сферы младших школьников. Описываются особенности применения арт-терапии для детей с двигательными нарушениями. В заключение, обоснована эффективность применения арт-терапии в работе с детьми с двигательными нарушениями.

Ключевые слова: арт-терапия, нарушения опорно-двигательного аппарата, особенности эмоциональной сферы, младший школьный возраст

**INFLUENCE OF ART THERAPY ON THE EMOTIONAL SPHERE OF
PRIMARY SCHOOL-AGED CHILDREN WITH MUSCULOSKELETAL
DISORDERS**

E.S. Dronina,

2nd year Master's Student, e.g. "Special (defectologic) education",
"Psychology and Pedagogy of inclusive education»

E.A. Bragina,

Scientific Supervisor, Candidate of Psychological Sciences, Assistant Professor,
UISPU named after I.N. Ulyanova,
Ulyanovsk

Annotation: The article discusses the specifics of emotional expressions of primary school-aged children with musculoskeletal disorders. The paper analyzes the emotional disorders of special needs children, their causes. The main problems in development of the emotional sphere of primary school-aged children are shown. The article describes the special aspects of art therapy using for children with motor defects. In conclusion, the effectiveness of using the art therapy in working with children with motor defects is justified.

Keywords: art therapy, musculoskeletal disorders, features of the emotional sphere, primary school-aged children

Согласно данным Росстата, количество детей с инвалидностью в России ежегодно увеличивается: на начало 2020 года оно составляет 687 718 человек, что на 18 тысяч больше, чем в 2019 году; в Ульяновской области – 5533 человек (в 2019 году – 5369 человек) [1]. Растет и количество детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА).

Исследованием особенностей эмоциональной сферы школьников занимались Е.С. Иванова, Э.С. Калижнюк, Е.М. Мастюкова, И.И. Мамайчук, К.А. Семенова, Н.В. Шкляр и другие. Авторы полагают, что одним из факторов, искажающих процесс социальной адаптации обучающихся с НОДА, является недостаточная активизация эмоциональной сферы. В работах Е.И. Кириченко, О.Л. Романовой, Г.В. Пятаковой, Ю.С. Шевченко выявлены специфические особенности переживания детьми с двигательными нарушениями таких эмоций, как страх, вина, интерес, радость и других [2].

Эмоционально-волевая сфера младших школьников с двигательными нарушениями отличается от таковой у нормативно развивающихся детей, что связано с замедленным развитием психических функций, нарушением высшей нервной деятельности. Проявления эмоций у школьников с НОДА отличаются неестественностью, контрастностью, несоответствием ситуации, зачастую мало различаются между собой. Причины этих эмоциональных нарушений заключаются в следующем:

- в осознании ребенком своей физической неполноценности;
- в ранней социальной депривации, то есть вынужденной изоляции, ограничении контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в силу физического дефекта;
- в сложностях познания окружающего мира, связанных с проявлением двигательных и сенсорных расстройств;

– в нередко изнеживающем воспитании ребенка в семье по типу гиперопеки и своеобразном отношении окружающих к ребенку с ограниченными возможностями здоровья.

У школьников с НОДА наблюдаются расстройства эмоционально-волевой сферы, которые могут проявляться как в виде излишней эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, так и в виде застенчивости, робости, заторможенности. Кроме того, у них отмечается склонность к колебаниям настроения, плаксивость, капризность, реакции протеста. Перечисленные особенности эмоциональной сферы усиливаются в новой для школьника обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим, отсутствие уверенности в себе, замкнутость, повышенную внушаемость.

Незрелость эмоциональной сферы выражается в наивных суждениях, в недостаточной самостоятельности в бытовых вопросах. В случае воспитания школьника по типу гиперопеки достаточно быстро начинает проявлять себя нежелание что-либо делать самостоятельно, формируется иждивенческое поведение.

По данным Э.С. Калижнюк, наблюдается взаимосвязь между характером двигательных нарушений и эмоциональными особенностями младших школьников с НОДА:

– дети со спастической диплегией склонны к страхам, робки, пассивны, с трудом устанавливают контакт с окружающими, глубоко переживают физический дефект;

– дети с гиперкинетической формой ДЦП более активны, эмоциональны, общительны, чаще недостаточно критичны к своему заболеванию, переоценивают свои возможности [3].

В.И. Лубовский полагал, что нарушения формирования эмоционально-волевой сферы у детей особенно выражены при гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП [4, с. 375].

Фобический синдром свойственен многим младшим школьникам с НОДА. У них возрастает частота воображаемых переживаний различных угрожающих ситуаций, которые, по их мнению, могут произойти. Формирование фобий происходит на фоне развития мышления. Страхи школьника отражают его восприятие окружающего мира, рамки которого теперь для него значительно расширяются. В большинстве своем страхи связаны с происходящим в школе, дома и группе сверстников. Периодически школьники в этом возрасте обнаруживают типичное для многих детей отсутствие желания идти в школу. В таких случаях нередко проявляются

разные психосоматические симптомы, которые обусловлены страхами. Тревожность также является одной из самых распространенных проблем у детей младшего школьного возраста с НОДА.

У младших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата особенности в психическом развитии, в частности, в развитии эмоционально-волевой сферы, находятся в тесной взаимосвязи с двигательными расстройствами. Малоподвижность или вынужденная обездвиженность ребенка мешает ему активно познавать окружающий мир, вступать в контакт со взрослыми и сверстниками, осваивать невербальные средства общения. Расстройства эмоциональной сферы затрудняют процесс социальной адаптации и социализации младших школьников с двигательными нарушениями, а также оказывают влияние на качество коррекционно-образовательного процесса.

Все эти отклонения эмоционально-волевой сферы являются показаниями для использования арт-терапии в коррекционной работе с детьми с НОДА.

Слово «арт-терапия» стало впервые использоваться в 40-х гг. XX в. в англоязычных странах такими авторами, как М. Наумбург и А. Хилл для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых психологическое «сопровождение» пациентов с эмоциональными, психическими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их занятий изобразительным творчеством с целью лечения и реабилитации [5].

Арт-терапия в специальном образовании преследует цель гармоничного развития ребенка с отклонениями в развитии, расширения возможностей его социальной адаптации посредством искусства, создания условий для его участия в общественной и культурной деятельности в микро- и макросреде [6, с. 60].

На уровне начального общего образования у обучающихся с НОДА начинает формироваться социальная направленность личности. Занятия арт-терапией направлены, прежде всего, на осознание школьниками своих и чужих эмоций, переживаний, формирование сочувствия, непосредственности, в целом – на здоровое формирование эмоциональной сферы.

Существует достаточно большое количество видов арт-терапии: изотерапия, песочная терапия, библиотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, цветотерапия, куклотерапия, тестопластика, коллажирование и так далее. В работе с детьми с двигательными нарушениями младшего школьного возраста чаще всего используются изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, тестопластика и куклотерапия. Важным отличием арт-терапии от обычной художественной деятельности является отсутствие эстетических

критериев созданного, занятия проходят в игровой форме с целью стимулирования заинтересованности детей.

Младшим школьникам с особенностями развития крайне сложно выразить свои состояния вербально и рефлексировать их, поэтому арт-терапевтические занятия позволяют психологу работать с состоянием ребенка, избегая вербализации. Психолог побуждает ребенка к взаимодействию с изобразительными материалами, благодаря чему арт-терапия представляет форму своеобразного диалога.

Арт-терапевтические занятия могут проходить в индивидуальном, групповом и семейном формате.

В процессе арт-терапии важно создать для школьника с НОДА специальные условия, которые помогут устранить или ослабить влияние двигательных нарушений. В качестве таких условий можно использовать специальное посадочное место, помогающее фиксировать тело ученика, с регулируемой подставкой для ног, столиком, головодержателем при необходимости. Приспособления для фиксации позы особенно важны при обследовании ребенка с гиперкинезами (применяются специальные пояса, манжеты, марлевые кольца, шлемы и так далее) [7, с. 228]. Некоторые школьники с НОДА выполняют задания с помощью взрослого, «рука в руке», когда контролируются мелкие движения, предотвращаются насильственные движения, что крайне важно при гиперкинезах.

Во время проведения занятий по арт-терапии психолог создает доверительные отношения и комфортные условия, в которых дети чувствуют себя в безопасности. В процессе занятий развиваются моторные и познавательные навыки, появляется возможность испытать успех от творческой деятельности.

Основная цель арт-терапии связана с развитием полноценной личности через возможность выразить себя и свои эмоции. В ходе занятий стимулируются творческие способности ребенка, развивается мелкая моторика, что важно для детей с двигательными нарушениями. Арт-терапия помогает и в коррекции зрительного восприятия, развивает наблюдательность, навыки обследования изображаемых объектов, формирует предметные и пространственные представления, повышает резервные возможности организма ребенка.

Арт-терапия предполагает использование разнообразных изобразительных материалов в целях выражения с их помощью содержания своего внутреннего мира [8, с. 16]. Школьникам предоставляется возможность самим выбирать тот или иной материал и средства для изобразительной работы. Кроме красок, карандашей, фломастеров могут использоваться глина, тесто, песок и другие пластические материалы, которые позволяют в безопасной форме выразить глубокие переживания, в

том числе агрессию или гнев. Работа с данными материалами предполагает большую степень физической вовлеченности и мышечной активности, что является более энергозатратным для детей с двигательными нарушениями.

Во время занятий используются различные техники исполнения: использование трафаретов, ладоней, ватных палочек и дисков, создание объёмных композиций из бумаги, рисунки на мятой или мокрой бумаге, эксперименты с цветом, использование контрастных цветов и стилей, свободные каракули, отпечатки различных предметов, чернильные пятна, рисунок угольными мелками. Также для детей с двигательными нарушениями хорошо подходит техника рисования на воде Эбру, для которой необходимы специальные краски и загуститель воды. Краски ложатся на поверхность воды и не смешиваются, что дает возможность рисовать всевозможные картины. Такое рисование отлично развивает у школьников воображение и мышление, и, кроме того, помогает развивать мелкую моторику рук и улучшает концентрацию внимания. Эбру стабилизирует психоэмоциональное состояние, развивает контроль внимания.

Таким образом, арт-терапия снижает уровень школьной тревожности, развивает познавательные процессы – ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение, необходимые для успешного обучения в начальной школе; позволяет отреагировать травмирующий опыт, снять эмоциональное напряжение. Кроме того, арт-терапия вырабатывает у обучающихся социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами; развивает устойчивую учебную мотивацию на фоне формирования позитивной самооценки и Я-концепции ребенка. Помимо этого, занятия арт-терапией позволяют решать задачи развития психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений, без которых учебная деятельность успешно осуществляться не может

Занятия арт-терапией в школе способствуют созданию эмоционально-комфортной образовательной среды для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что, в свою очередь, в значительной степени обеспечивает развитие учебной мотивации и успешное формирование учебных и социальных навыков.

Особенно актуально использование арт-терапевтического подхода в целях коррекции особенностей эмоциональной сферы младших школьников с НОДА.

Список литературы

- [1] Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721/>. (дата обращения: 08.02.2021).
- [2] Емельянова И.А. Психолого-педагогическое сопровождение эмоционального развития школьников с двигательными нарушениями. / И.А. Емельянова, Н.В. Шкляр, П.С. Шкляр. // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2015. № 6. 42-46 с.
- [3] Калижнюк Э.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. / Э.С. Калижнюк. – Киев, 1987. 272 с.
- [4] Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева. и др. – М: Издательский центр «Академия», 2005. 464 с.
- [5] Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков. / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. – М: Когито-Центр, 2007. 197 с.
- [6] Слюсарева Е.С. Методы психологической коррекции: Учебно-методическое пособие. / Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская. – Ставрополь, 2008. 240 с.
- [7] Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. / И.И. Мамайчук. – СПб: ВЛАДОС, 2003. 318 с.
- [8] Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. / А.И. Копытин. – СПб: Питер, 2002. 368 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal State Statistics Service (Rosstat). [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721/>. (date of access: 08.02.2021).
- [2] Emelyanova I.A. Psychological and pedagogical support of the emotional development of schoolchildren with motor disorders. / I.A. Emelyanova, N.V. Shklyar, P.S. Shklyar. // Innovative projects and programs in education. – 2015. No. 6. 42-46 p.
- [3] Kalizhnyuk E.S. Mental disorders in children with cerebral palsy. / E.S. Kalizhnyuk. – Kiev, 1987. 272 p.
- [4] Special psychology: Textbook. manual for stud. higher. ped. study. institutions. / V.I. Lubovsky, T.V. Rozanova, L.I. Solntseva. and others. – M: Publishing Center "Academy", 2005. 464 p.
- [5] Kopytin A.I. Art therapy for children and adolescents. / A.I. Kopytin, E.E. Svistovskaya. – M: Kogito-Center, 2007. 197 p.
- [6] Slyusareva E.S. Methods of psychological correction: Teaching aid. / E.S. Slyusareva, G.Yu. Kozlovskaya. – Stavropol, 2008. 240 p.

[7] Mamaichuk I.I. Psychocorrectional technologies for children with developmental problems. / I.I. Mamaichuk. – SPb: VLADOS, 2003. 318 p.

[8] Копытин А.И. Theory and practice of art therapy. / А.И. Копытин. – SPb: Peter, 2002. 368 p.

© *Е.С. Дронина, 2021*

Поступила в редакцию 12.02.2021

Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Дронина Е.С. Влияние арт-терапии на эмоциональную сферу детей с нарушением опорно-двигательного аппарата младшего школьного возраста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 136-143. URL: <https://ip-journal.ru/>